

УДК 376.33
DOI 10.5281/zenodo.14096607
Научная статья

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ**

**THE RESULTS OF THE STUDY OF THE FEATURES OF THE PROSODIC
SIDE OF SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH HEAVY
SPEECH DISORDERS**

СЕЛЮКИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».
ЧИСТОБАЕВА АННА ЮРЬЕВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».

SELYUKINA SVETLANA VASILYEVNA,
Novosibirsk State Pedagogical University.
CHISTOBAEVA ANNA YURIEVNA,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate professor,
Novosibirsk State Pedagogical University.

Статья посвящена проблеме стремительной тенденции увеличения речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Определена сущность просодии. Проанализированы основные критерии просодической стороны речи, степень выраженности которых зависит от клинических проявлений дефектов речи. Изучены диагностические методики выявления просодических нарушений у детей с тяжёлыми нарушениями речи. Представлены результаты исследования особенностей просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи за период с 2021 по 2023 год на базе детского сада. В результате разработана система заданий по выявлению нарушений просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.

The article is devoted to the problem of the rapid trend of increasing speech disorders in preschool children. The essence of prosody is defined. The main criteria of the prosodic side of speech are analyzed, the severity of which depends on the clinical manifestations of speech defects. Diagnostic methods for detecting prosodic disorders in children with severe speech disorders have been studied. The results of a study of the features of the prosodic side of speech in older preschool children with severe speech disorders for the period from 2021 to 2023 on the basis of a kindergarten are presented. As a result, a system of tasks has been developed to identify violations of the prosodic side of speech in older preschool children with severe speech disorders

Ключевые слова: *просодическая сторона речи, речевое дыхание, интонация, темп, ритм.*

Key words: *prosodic side of speech, speech breathing, intonation, tempo, rhythm.*

На сегодняшний день актуальной проблемой является стремительная тенденция увеличения речевых нарушений у детей дошкольного возраста. По данным Министерства просвещения, 87% детей дошкольного возраста имеют отклонения в речевом развитии. Нарушения речи различны по своей выраженности, симптоматике и структуре. Важно отметить, что просодическая сторона речи является одним из важных компонентов, составляющих данную проблему. Просодика характеризует эмоциональное выражение экспрессивной речи, отражает смысловую сторону сообщения и отношение к ней говорящего.

В логопедии вопросами изучения просодической стороны речи занимались Е.Э. Артемова, Е.Ф. Архипова, Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова, Е.Н. Винарская, Г.А. Волкова, И.И. Ермакова, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Е.В. Лаврова, О.С. Орлова, Г.В. Чиркина и другие. В лингвистике, такие исследователи как В.И. Бельтюков, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, Л.П. Блохина, Л.В. Бондарко, Е.А. Брызгунова, Т.Н. Иванова-Лукьянова, Н.В. Черемисина-Ениколопова и др.

В работах современных лингвистов «просодия» рассматривается как весь спектр ритмико-интонационных свойств, которые предназначаются для реализации коммуникативной функции речи, так как именно с их помощью говорящий передает многообразие информации и свое эмоциональное состояние.

Просодия включает в себя все сверхсегментные свойства речи – это разновидности тона, темпа, ритма, мягкая атака голоса, сила, расстановка логических ударений, плавный речевой выдох, четкая дикция, интонация, тембровая окраска. Все эти компоненты способствуют выразительности речи и эмоциональной окраске в процессе общения.

Важно отметить, в работах М.Е. Хватцева приводятся данные, что «”произносительная сторона речи”, объединяет несколько основных аспектов речевой деятельности. Эти аспекты включают в себя произношение звуков, речевое дыхание, функции голоса и просодику, которая охватывает такие элементы, как темп, ритм, мелодика и интонация речи» [20, с. 29].

О.И. Мананкова отмечает, что интонация входит в состав просодии и включает в себя такие компоненты как: тон голоса, тембр, силу звучания голоса, мелодика, паузы, словесное логическое ударение и темп речи. Следует указать, что автор акцентирует внимание на том, что «акустические характеристики интонации зависят от частоты и амплитуды колебания голосовых связок, от степени мускульной напряженности органов речи, от различной скорости смены артикуляций, от эмоционального тонуса». Развитие речевого слуха у детей способствует формированию ритмико-мелодической стороны речи [15].

Просодическая недостаточность сопровождается многие нозологические формы: как детского речевого недоразвития различного генеза, так и случаи распада речи [6].

Нарушения просодических компонентов различаются в проявлениях и в степени выраженности, в зависимости от структуры речевого дефекта, об этом в своих работах отмечают такие ученые, как Е.Ф. Архипова [4], Е.Э. Артемова [2].

На современном этапе развития логопедии недостаточно изучен вопрос анализа состояния просодики не только в зависимости от клинических проявлений дефектов речи, но и с точки зрения сформированности языковых компонентов. Поэтому, рационально рассматривать в качестве механизма нарушения просодической стороны речи как физиологические факторы (расстройство дыхания, голосообразования), так и не сформированность фонематического слуха [2, с. 6].

По мнению О.В. Правдиной, просодическая сторона речи у детей с общим недоразвитием речи характеризуется следующими особенностями. Интонационно-выразительная окраска речи снижена. Голос либо тихий, либо чрезмерно громкий, нарушены модуляции по высоте, силе голоса, ребенок не может по подражанию произносить звуки высоким и низким голосом. Нарушается тембр голоса. Темп речи ускорен. Речевой выдох ослаблен. Речь невыразительная, наблюдается нечеткая дикция [16].

Е.Э. Артёмова приводит данные, что у детей с общим недоразвитием речи различного генеза нарушен тембр; голос назализованный, охриплый, осиплый. По мнению автора, такие нарушения обусловлены хроническими заболеваниями носоглотки, неправильным голосоведением [3].

По мнению Т.Г. Визель: отличительной чертой дизартрии «является нарушение артикуляции, обусловленное параличом или парезом речевой мускулатуры» [7, с. 96].

В трудах М.Е. Хватцева [20], Е.Н. Российской [18], Л.А. Гараниной [18], Е.М. Мастюковой [14], отмечается, что дизартрия, расстройство произносительной стороны речи, обусловлено органическим поражением нервной системы, приводящим к нарушению иннервации мышц речевого аппарата, сочетается с недостаточной сформированностью общей и мелкой моторики.

Исследователи отмечают, что для речевой патологии, дизартрии свойственны такие нарушения голоса, как недостаточная сила голоса, нарушения его тембра, слабая выраженность голосовых модуляций, обусловленная парезами мышц голосовых складок, губ, языка, мягкого нёба, ограничение функции их подвижности и нарушениями мышечного тонуса. Нарушения звукопроизношения и просодики зависит от характера выраженности проявлений дыхательных, голосовых и артикуляционных расстройств.

В работах А.Ю. Чистобаевой приводятся данные, что у детей с ринолалией. вследствие дефектов, вызванных анатомо-физиологическим строением артикуляционного аппарата, нарушается тембр, сила, высота голоса, наблюдается гиперназализация и носовая эмиссия [21].

Е.С. Алмазова пишет, что у детей с ринолалией наблюдается укороченный и поверхностный фонационный выдох, голос недоразвит, что в следствии затрудняет управление высотой, силой голоса и передачу смысла высказывания, скрывающегося в мелодикоинтонационных звучаниях. У многих детей старшего дошкольного возраста наблюдается быстрая, нечёткая, смазанная речь, тихие голоса. Дети не владеют речевым дыханием, говорят сквозь зубы, подвижность органов артикуляции у них ограничена, что является причиной неправильного произнесения звуков речи [1].

Следует указать, что при общем недоразвитии речи, обусловленном алалией, нарушены все компоненты речевой системы. По мнению Е.А. Лариной у детей с моторной алалией речь замедленная, монотонная, невыразительная скандированная. Наблюдаются нарушения логического ударения, недоразвитие темпа и ритма высказывания. Однако, автор приводит данные, что при сенсорной алалии просодические компоненты могут быть не нарушены. Речь имеет интонационное оформление, отмечаются сложности в произвольном изменении интонационных характеристик [11].

В.А. Ковшиков, говорит, что у детей с экспрессивной алалией «отмечаются особенности просодии, обусловленные языковыми нарушениями». Вследствие затруднений при поиске языковых единиц и правил их функционирования, возникают остановки, замедление темпа речи, протягивания звуков [10. с. 70].

Таким образом, исходя из анализа исследований вышеперечисленных авторов, мы можем сделать вывод: нарушение просодического компонента наблюдаются практически у всех детей с речевыми нарушениями. Наиболее ярко нарушения интонационно-выразительной стороны речи (тембра, мелодики, модуляций голоса, высоты и силы голоса, темпа, ритма, паузации, логического ударения, речевого дыхания) прослеживаются у детей с ОНР различного генеза: с дизартрией – нарушением произносительной стороны речи, ринолалией – нарушением звукопроизношения и тембра голоса, алалией – тотальным отсутствием речи или со значительно выраженной недостаточностью речи и др.

На современном этапе развития логопедии как науки существует большое многообразие технологий обследования речи детей, однако, просодическая сторона речи рассматрива-

ется недостаточно широко. Следовательно, возникает необходимость поиска методов, средств и приёмов по выявлению особенностей произносительной стороны речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи.

А.Ю. Чистобаева пишет, что «эффективность процесса образования находится в прямой зависимости от той педагогической технологии, которую мы применяем для реализации педагогических задач и достижения поставленной цели» [22, с. 55].

Для того чтобы правильно определить и эффективно воздействовать на речевое нарушение, выбрать наиболее рациональные пути его преодоления, необходимо уметь выявлять характер речевых нарушений, их глубину и степень, уметь анализировать, какие компоненты речевой системы они затрагивают. В каждом конкретном случае обследование должно быть индивидуализировано с выборочным, в зависимости от характера и тяжести речевого дефекта, использованием заданий [12].

При подборе диагностических материалов нами учитывалось положение, сформулированное Л.С. Выготским – «Основные закономерности развития нормального ребенка сохраняют свою силу и при аномальном развитии, являясь общими для обоих случаев» [8, с. 86]. Все дети в своем раннем речевом развитии проходят одни и те же этапы: гуление, лепетная речь, появление первых слов. Л.С. Выготский отмечал и замедленное прохождение ребенка по всем этапам – специфические закономерности аномального развития.

Цель нашего исследования заключалась в выявлении особенностей нарушения просодики у детей с тяжёлыми нарушениями речи.

В ходе исследования нами был проведён анализ диагностических методик по выявлению просодических нарушений, предложенных следующими авторами: Е.Ф. Архиповой, Г.В. Бабиной, Р.Е. Идес, Л.И. Беляковой, Н.Н. Волосковой, Н.И. Дьяковой, Л.В. Лопатиной, Н.В. Нищевой, Н.В. Серебряковой, Л.В. Соломаха, А.Ю. Чистобаевой (табл. 1).

Таблица 1. Анализ диагностических методик выявления просодических нарушений у детей с тяжёлыми нарушениями речи

Автор методики	Просодические компоненты	Система оценки
Е.Ф. Архипова	Подробно описано изучение просодических компонентов речи с описанием заданий и видами оценок. В нее входит: обследование восприятия ритма; обследование воспроизведения ритма; обследование восприятия интонации; обследование воспроизведения интонации; обследование восприятия логического ударения; обследование воспроизведения логического ударения; обследование модуляций голоса по высоте; обследование модуляций голоса по силе; выявление назального тембра голоса; обследование восприятия тембра; обследование воспроизведения тембра; обследование речевого дыхания; обследование темпо-ритмической организации речи; обследование состояния слухового самоконтроля	Бальная система оценки
Г.В. Бабина, Р.Е. Идес	Исследование кинестетического праксиса, общей и тонкой моторики, исследование кинестетического орального праксиса двигательных возможностей органов артикуляции, обследование голоса: силы, высоты, тембра, назализованности, твердая или мягкая атака; темпа: быстрый, медленный, ускоренный, замедленный; ритмоинтонационная сторона речи: интонация повествования, интонация восклицания, вопросительная интонация; разборчивость речи.	Оценка выполнения тестов дается описательно.

Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова	Исследование просодии по голосу, темпу, мелодико-интонационной стороне речи, разборчивости речи и где учитывается уровень речевого дыхания.	Нет системы оценивания.
Н.И. Дьякова	Обследования восприятия и воспроизведения ритмов. Восприятие и воспроизведение громкости, высоты звуков, интонационной окраски голоса. Тембра голоса, темповой и динамической организации речи. Наличие смазанности и носового оттенка речи. Тип дыхания, длина речевого выдоха.	Бальная система оценки
Л. В. Лопатина	Обследование голоса, дыхания, выразительности речи, темпа, ритма, правильность употребления пауз в речевом потоке, дикции (четкая, нечеткая). Представлена интерпретация результатов исследования.	Представлена интерпретация результатов исследования
Н. В. Нищев	Анализ слухового восприятия, обследование ритмической организации речи, общей моторики, состояние ручной моторики, моторики артикуляционного аппарата, обследование дыхательной и голосовой функций, особенности динамической стороны речи: темп, ритм, пауза, основные виды интонации	Бальная система оценки
Н.В. Серебрякова, Л. В. Соломах	Обследование слухового внимания, восприятия и воспроизведения ритма, зрительного восприятия, речевой моторики: состояния мимической мускулатуры, артикуляционной моторики, дыхательной и голосовой функций, динамической стороны речи: темп, ритм, отмечается характер темпа и ритма, а также правильность употребления пауз	Представлена интерпретация результатов исследования
А.Ю. Чистобаева	Исследование строения органов периферического отдела артикуляционного аппарата, исследование кинетической основы артикуляционных движений; исследование речевого дыхания; исследование речевого слуха; исследование способности восприятия и воспроизведение ритма; исследование голоса и интонационной стороны речи.	Разработана количественно-качественная система оценки

Изучение уровня сформированности просодической стороны речи у старших дошкольников проводилось с 2021 по 2023 год на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Колосок» р. п. Краснообск.

В течение трех лет в исследовании приняли участие 39 детей старшего дошкольного возраста компенсирующей группы. В логопедических заключениях данных детей общее недоразвитие речи разного уровня речевого развития, обусловленное дизартрией и моторной алалией.

При изучении уровня сформированности просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи нами использовались общепринятые принципы и методы логопедического обследования. Индивидуальный и комплексный подход, от общего к частному, от сложного к простому. Методы обследования: беседа, наблюдение за ребенком, игра.

При систематизации заданий на выявление нарушений просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, использованы методические приемы и задания, представленные следующими авторами Е.Ф. Архиповой, Г.В. Бабиной, Р.Е. Идес, Н.И. Дьяковой, А.Ю. Чистобаевой.

Представленная система заданий по выявлению нарушений просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи состоит из VIII

серий. В каждой серии разработаны критерии оценки заданий, уровневая оценка в баллах (табл. 2).

Таблица 2. Система заданий по выявлению нарушений просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи

Серии	Название серии Цель	Заимствована из методических рекомендаций	Оценка в баллах	Общая сумма в баллах	Уровневая характери- стика
I серия зада- ний	Исследование ре- чевого дыхания. Цель: определение особенностей ре- чевого дыхания.	А.Ю. Чистобаева «Коррекционно- логопедическая работа по пре- одолению нару- шений голоса при различных речевых патоло- гия»	2 балла – диафраг- мальный тип дыхания, 1 балла – преобладает диафрагмальный тип дыхания, речь на вы- дохе, выдыхаемая воз- душная струя недоста- точно сильная, 0 балл – верхнеклю- ничный тип дыхания.	Макси- мально 6 баллов.	0-27 баллов – низкий уровень успешности; 28-52 баллов – средний уровень успешности; 53-80 баллов – высокий уровень успешности.
II се- рия зада- ний	Исследование ре- чевого слуха. Цель: определение уровня развития и переключаемости слухового внима- ния.	А.Ю. Чистобаева «Коррекционно- логопедическая работа по пре- одолению нару- шений голоса при различных речевых патоло- гия».	2 балла – задание вы- полняется без ошибок; 1 балла – задание вы- полняется, допускает- ся 1-2 ошибка или по- вторное объяснение; 0 баллов – задание не выполняется;	Макси- мально 4 балла.	
III се- рия зада- ний	Исследование об- щей, тонкой и ар- тикуляционной моторики. Цель: определение степени сформир- ованности кине- стической и ки- нетической основы движений посту- рального и ораль- ного праксиса.	Г.В. Бабина, Р.Е. Идес «Обследо- вание состояния моторных функ- ций у дошколь- ников с дизарт- рией».	2 балла – задание вы- полняется без ошибок. 1 балл – задание вы- полняется, допускает- ся 1-2 ошибки или по- вторное объяснение; 0 баллов – задание не выполняет;	Макси- мально: 8 баллов.	
IV се- рия зада- ний	Исследование спо- собности восприя- тия и воспроизве- дения ритма. Цель: определение уровня развития способностей вос- приятия и воспро- изведение ритма.	Н.И. Дьякова «Диагностика и коррекция фо- нематического восприятия у старших до- школьников»	2 балла – задание вы- полняется без ошибок; 1 балл – задание вы- полняется, допускает- ся 1-2 ошибки или по- вторное объяснение; 0 баллов – задание не выполняется.	Макси- мально 4 балла.	

V серия заданий.	<p>Исследование темпа, способности его восприятия и воспроизведения. Цель: определение уровня развития способности восприятия и воспроизведение темпа.</p>	<p>Е.Ф. Архипова «Стертая дизартрия»</p>	<p>2 балла – задание выполняется без ошибок; 1 балл – задание выполняется, допускается 1-2 ошибки или повторное объяснение; 0 баллов – задание не выполняется.</p>	<p>Максимально 8 баллов.</p>	
VI серия заданий	<p>Исследование голоса. Цель: определение уровня развития акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр).</p>	<p>Е.Ф. Архипова «Стертая дизартрия», А.Ю. Чистобаева «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению нарушений голоса при различных речевых патология.»</p>	<p>2 балла – задание выполняется правильно с точным соответствием всех характеристик тембра голоса данного персонажа, с первой попытки и очень выразительно; 1 балла – задание выполняется правильно с передачей тембра голоса, но только после нескольких проб, после неоднократного демонстрирования образца; 0 баллов – задание не выполняется.</p>	<p>Максимально 20 баллов.</p>	
VII серия заданий	<p>Исследование восприятия и воспроизведения интонации и логического ударения. Цель: исследование возможности детей различать разнообразные интонационные структуры в импрессивной и экспрессивной речи.</p>	<p>Е.Ф. Архипова «Стертая дизартрия».</p>	<p>2 балла – правильное выполнение задания с точным соответствием всех интонационных характеристик голоса данного персонажа, с первой попытки; 1 балла – правильное выполнение задания с точным соответствием всех интонационных характеристик голоса, но только после нескольких проб и демонстрирования образца; 0 баллов – задание не выполняется.</p>	<p>Максимально 20 баллов.</p>	
VIII серия заданий	<p>Обследование состояния слухового самоконтроля. Цель: исследование состояние активного слухового самоконтроля</p>	<p>Е.Ф. Архипова «Стертая дизартрия».</p>	<p>2 балла – задание выполняется без ошибок; 1 балла – задание выполняется, допускается 1-2 ошибки; 0 баллов – задание не выполняется;</p>	<p>Максимально 10 баллов</p>	

В результате нашего исследования, исходя из максимального количества баллов, которые можно получить за все серии, нами был просчитан уровень успешности выполнения заданий: низкий уровень, средний, высокий (табл. 3).

Таблица 3 Исследование просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи

Год исследования	Количество детей	Низкий уровень успешности	Средний уровень успешности	Высокий уровень успешности
2021 год	10	4	6	0
2022 год	19	7	12	0
2023 год	10	5	5	0

Таким образом, при изучении уровня сформированности просодических компонентов у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи было выявлено преобладание среднего уровня, что представлено на (рис. 1).

Рис. 1. Результаты обследования, уровней развития просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи за три года в процентном соотношении

По результатам диагностического исследования было выявлено, что сформированность просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 59% находится на среднем уровне развития, 41% на низком уровне. У шестнадцати детей низкий уровень сформированности просодической стороны речи. У данных детей отмечались ярко выраженные темпо-ритмические и мелодико-интонационные нарушения. Они не справились с заданиями, на самостоятельное изменение темпа, ритма, высоты, силы голоса, тембра. Особые трудности вызвали задания на восприятие и отраженное воспроизведение предложений с интонационными структурами, выделение логического ударения. У двадцати трёх детей был выявлен средний уровень успешности, при выполнении заданий отмечались ошибки, которые ребенок сам исправлял, после повторного объяснения логопеда. Трудности возникали в заданиях на воспроизведении тембра голоса и интонационных структур. У всех обследуемых детей были выявлены нарушения дыхания, голоса и ин-

тонационной стороны речи. Нарушения слухового контроля. Так же отмечаются нарушения в общей, тонкой и артикуляционной моторике.

Таким образом, результаты диагностического исследования на выявление особенностей просодических нарушений у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, позволила нам получить целостную оценку данного нарушения и дала возможность определить дальнейшую систему логопедической работы с данными детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей /под общ. ред. Г.В. Чиркиной. М.: Айрис-пресс, 2005. 167 с.
2. Артемова Е.Э. Особенности формирования просодики у дошкольников с речевыми нарушениями: автореф. ... дис. канд. пед. наук. М., 2005. 156 с.
3. Артёмов Е.Э. Формирования просодики у дошкольников с речевыми нарушениями. М.: МГГУ им. М. А. Шолохова, 2008. 123 с.
4. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. М.: Астрель, 2006. 367 с.
5. Бабина Г.В., Идес Р.Е. Практикум по дисциплине Логопедия. М.: МПГУ, 2012. 104 с.
6. Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия. М.: ВЛАДОС, 2009. 287 с.
7. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. М.: АСТ Астрель, 2018. 384 с.
8. Выготский Л.С. Основы дефектологии. М.: ВЛАДОС, 2002. 405 с.
9. Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2010. 64 с.
10. Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия. М.: Институт общегуманитарных исследований, В.Ю. Секачев, 2001. 96 с.
11. Ларина Е.А. Анализ особенностей интонационной стороны речи у детей с различными нозологическими формами речевой патологии // Вектор науки ТГУ. 2011. № 4 (7). С. 169-172.
12. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. М., 2005. 221 с.
13. Лопатина Л.В. Приемы логопедического обследования дошкольников со стертой формой дизартрии и дифференциация их обучения // Дефектология. 2006. № 2. С. 64-70.
14. Мастюкова Е.М. Дизартрия. Логопедия. Под ред. Волковой Л.С. М.: ВЛАДОС, 2017. 677 с.
15. Мананкова О.И. Технология формирования интонационной стороны речи у детей дошкольного возраста с речевыми патологиями. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2012. 154 с.
16. Правдина О.В. Логопедия. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Владос, 2004. 272 с.
17. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет / под ред. Н.В. Нищевой. СПб., 2014. 203 с.
18. Российская Е.Н., Гаранина Л.А. Произносительная сторона речи: Практический курс. М.: АРКТИ, 2021. 104 с.
19. Серебрякова Н.В., Соломаха Л.С. Схема обследования ребенка с общим недоразвитием речи // Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. СПб., 2000. 232 с.
20. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студентов высших учебных заведений. В двух книгах. Кн. 1. М.: ВЛАДОС, 2019. 272 с.
21. Чистобаева А.Ю. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению нарушений голоса при различных речевых патологиях. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2009. 149 с.
22. Чистобаева А.Ю. Современные образовательные технологии в коррекционной педагогике. // Педагогика и психология детства: опыт, проблемы, перспективы. Сборник научных трудов. Науч. ред. У.М. Дмитриева. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2008. С. 54-58.

© Селюкина С.В., Чистобаева А.Ю., 2024.